

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

JAHONDA TAN OLINGA SINGAPUR TA'LIMI

Kudratova Aziza Ismatillayevna
Samarqand VPYMO 'MM, v.b. dotsent

Annotatsiya: *Maqolada, dunyoda tan olingan Singapur ta'limi rivojlanish davri, bugungi kunda Singapur maktablari faoliyati, Singapur ta'lim tizimining muhim xususiyatlari hamda Singapur ta'limida eng ko'p qo'llaniladigan metodlar haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Singapur ta'limi, ta'lim muassasalari, hokimiyat, o'qituvchi, o'quvchi, sifat, munosabat, aqilli maktab – aqilli millat.*

Har qanday davlatning barqaror rivojlanishini raqobatbardosh kadrlar ta'minlaydi. Kadrlar salohiyati esa bevosita bu davlatning ta'lim tizimiga bog'liqdir.

Bugungi kunda Singapur, ta'limi dunyo bo'yicha tan olingan yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Singapur o'quvchilari turli xalqaro tadqiqotlarda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. PISA xalqaro dasturi natijalariga ko'ra, 2015- va 2022-yillarda 1-o'rinni, 2018-yilda esa 2-o'rinni egalladi. Shu bilan birga, o'quvchilari 1995-yildan beri TIMMS tadqiqotlarida matematika va tabiiy fanlarni o'zlashtirish bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyish qilib kelmoqdalar. Singapur ta'lim tizimi 2007-yilda dunyodagi eng samarali ta'lim deb topildi.

Davlatning rivojlanish davrini o'rganadigan bo'lsak, Singapur faqat o'tgan asrning 60-yillarida suverenitetga ega bo'ldi. O'sha davrda mamlakat o'z iqtisodiyoti, armiyasi, floti, milliy ta'lim tizimiga ega emas edi.

Mustaqillikka erishgandan so'ng, hokimiyat yangi davlatni rivojlantirish yo'llarini izlay boshladi. Mamlakatda tabiiy qazilma boyliklar va boshqa resurslar yo'qligi sababli, inson kapitaliga pul tikish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Singapur birinchi navbatda ta'limni rivojlantirishning besh yillik dasturini tasdiqladi. Malakali o'qituvchilarning yetishmasligiga qaramay, 80-yillarning boshlarida hokimiyat yuqori miqdoriy ko'rsatkichlarga erishdi: hamma bolalar boshlang'ich va o'rta ta'limga to'liq qamrab olindi.

Ta'lim sifatini oshirish maqsadida 1979-yilda o'qituvchilar uchun muntazam ravishda malaka oshirishning yangi tizimi joriy qilindi. Islohot natijalariga ko'ra 1984-yilga kelib o'quvchilarning 90% maktab imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirdi (islohotdan oldin bu ko'rsatkich 60 % edi). 1985-yildan hukumat ta'lim tizimida jamiyat ehtiyoji va mamlakat yaraqqiyoti uchun lozim bo'lgan yangi islohotlarni amalga oshirib keladi.

Mamlakatning har bir fuqarosi ***umr davomida ta'lim olish kerak*** deb hisoblaydi. Chunki mamlakatning asosiy daromadi, bu ularning aqliy intellektidir.

Bugungi kunda Singapur maktablari

Singapur jamiyatida eng qobiliyatli odamlar yuqori lavozimlarni egallashi kerak degan tamoyil hukmronlik qiladi. Bu g'oya ta'lim tizimida ham aks etadi, ularda mehnatsevarlik, muvaffaqiyatga intilish sharafdir. Ta'lim jarayoni "Aqilli maktab, aqilli millat" goyasiga qurilgan.

Singapurda uchta ta'lim darajasi mavjud: boshlang'ich, o'rta va yuqori ta'lim. Umuman olganda, maktab o'n yil davom etadi, shundan olti yili boshlang'ich talimga ajratilgan. Tabiiy fanlar, matematika, tillarga alohida e'tibor beriladi. Darslar asosan ikki tilda, ingliz va mahalliy tilda olib boriladi (jahon bozoriga chiqish uchun ingliz tili majburiy hisoblanadi).

Singapur ta'lim tizimi moslashuvchan bo'lib, o'qituvchilar akademik muvaffaqiyatga qarab ta'lim yo'nalishini tanlashlari mumkin. Bundan tashqari, maktabda qo'shimcha ravishda ko'p tugaraklar tashkil etilgan: kompyuter savodxonligi, dasturlash, fuqarolik ta'limi darslari, sport, ijodiy jamoalar. Ushbu tugaraklarga deyarli barcha o'quvchilar qamrab olinadi.

Boshlang'ich maktabni tugatgandan so'ng, bolalar imtihon topshiradilar va qobiliyatlariga ko'ra quyidagi yo'nalishlarga bo'linadilar:

- ekspress yo'nalish-tezlashtirilgan tartibda o'qitish;
- gumanitar fanlarga e'tibor qaratadigan klassik akademik yo'nalish;
- texnik yo'nalish (axborot texnologiyalari bilan ishlashga e'tibor qaratiladi).

Maktabni tugatgandan so'ng, bitiruvchilar keyingi ta'lim turini tanlaydilar: kollej yoki universitet.

Singapurda o'qituvchining ishi juda obro'li hisoblanadi va yaxshi maosh to'lanadi. Maktab o'qituvchisi bo'lish unchalik oson emas: avval talabgor imtihonlarni yuqori natijalarga topshirishi va keyin bir nechta suhbatlardan o'tishi lozim. Har bir o'qituvchi o'rni uchun 8-10 ta nomzod murojaat qiladi.

Singapur maktabi o'qituvchisiga qo'yiladigan talablar:

1. axloqiy tarbiyaga ega;
2. kompetenli mutaxassis;
3. o'quvchilari bilan birga o'rganishga qodir;
4. o'zgarishlar yetakchisi;
5. jamoa yaratuvchisi bo'lishi kerak.

Mamlakatda aniq maqsadlarga ega bo'lgan, o'qituvchilarning doimiy malakasini oshirish tizimi mavjud. Har bir o'qituvchi yiliga davlat byudjetidan to'lanadigan 100 soatlik malaka oshirish kurslarida o'qish huquqiga ega.

Singapur ta'lim tizimining muhim xususiyatlari:

Markazlashtirish. Singapurdagi barcha davlat maktablari to'g'ridan-to'g'ri ta'lim vazirligiga bo'ysunadi. Vazirlik ta'lim dasturlari mazmunini, maktablarni moliyalashtirishni, imtihonlarni umuman olganda butun maktab hayotini qat'iy nazorat qiladi. O'qituvchilar davlat xizmatchilari maqomiga ega. O'qituvchilarni tayyorlash bilan faqat bitta milliy ta'lim instituti shug'ullanadi. O'qishni tugatgandan so'ng, o'qituvchilar faqat ta'lim vazirligi bilan kelishilgan holda maktablarda ishlashga tayinlanadi.

Ilmiy asos. Singapurda dunyodagi ilg'or ta'lim tajribasini o'rganishga qaratilgan tashkilot "Pedagogik nazariya va amaliyot sohasidagi tadqiqotlar markazi" faoliyat olib boradi. Mamlakatda maktab ta'limi kuchli ilmiy asosga ega ekanligiga ishonch hosil qilish uchun markaz ekspertlari tomonidan mavjud ta'lim dasturlarini tahlil qilinadi. Lozim topilsa, dasturlarga o'zgartirishlar kiritiladi.

Xalqaro tajribalarni o‘rganish. Ta‘lim vazirligi yetakchi ta‘lim tizimiga ega davlatlar tajribasini o‘rganadi va oz ta‘limini takkomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqadi.

Tenglik. Singapurdagi har bir bola bepul asosiy ta‘lim olish huquqiga ega. Ta‘lim vazirligi kam ta‘minlangan oilalarga bolalarni maktabda o‘qitish davrida ularni qo‘llab-quvvatlash uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri pul ajratadi. Bundan tashqari, davlat ota - onalarni farzandlari ta‘limidagi ishtirokini kuzatib boradi. Agar ota – ona farzandining ta‘lim olishiga to‘sqinlik qilsa, ularni jazolaydi.

Mustaqil o‘rganish. Singapurda bolalar mustaqil ravishda ko‘p narsalarni o‘rganishga qodir deb hisoblashadi, o‘qituvchilar faqat ushbu jarayonni tashkil qiladilar va bolalarni to‘g‘ri yo‘nalishga yo‘naltiradilar. O‘quvchilar ko‘pincha guruhlarda yoki juftliklarda ishlaydi o‘qituvchi guruh faoliyatini nazorat qiladi.

Sinfda jimlik yoki intizom emas, aksincha, munozara va faol jarayonlar rag‘batlantiriladi. Guruhlardagi munozaralar juda shovqinli bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, Singapur o‘qituvchisining obro‘si yuqori bo‘lib, o‘qituvchi donolikning tashuvchisi hisoblanadi.

Jahon mehnat bozoriga yo‘naltirish. Singapur maktablari o‘quvchilarga kelajakda nafaqat ichki, balki jahon mehnat bozorida ham talab qilinadigan mutaxassis bo‘lishga yordam beradigan fazilatlarini singdirishga intilmoqda. Bular

ijodkorlik,

muloqot qobiliyati,

moslashuvchanlik,

tanqidiy fikrlash,

jamoada samarali ishlash qobiliyati,

yetakchilik,

hayot davomida uzluksiz o‘rganishga tayyorlik.

Kelajakda yordam beradigan ko‘nikmalarni rivojlantirish. O‘quvchilarda funkcionallikni rivojlantirish maqsadida tugaraklar faoliyat olib boradi:

- teatr mashg‘ulotlari (bir-biri bilan muloqot qilish ko‘nikmalari yaxshilanadi, bolalar o‘z g‘oyalari va fikrlarini aniq ifoda etishni o‘rganadilar);
- yoga mashg‘ulotlari (dam olish va stressdan xalos bo‘lishga yordam beradi, ishlash va diqqatni jamlashga yordam beradi);
- matematik savodxonlik mashg‘ulotlari (matematikani o‘rmini anglash, uni qo‘llay olish hamda mantiqiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarni shakllantiradi);
- miyaning chap va o‘ng yarim sharlarini rivojlantirish mashg‘ulotlari (nutqni yaxshilaydi va ko‘p qirrali hamda nostandart fikrlashni shakllantiradi, xayol va tasavvur rivojlanadi).

Har bir o‘quvchining ahamiyati. O‘qituvchilar bolalarni sinfdoshlariga hurmat ko‘rsatishga, ularga hamma bilan tenglik tuyg‘usini singdirishga alohida e‘tibor berishadi.

Doimiy tahlil va aloqa. o‘quvchilar bilimi nafaqat imtihonlarda yoki testlarda baholanadi, doimiy tahlil qilinadi. O‘qituvchilar doimiy ravishda bolalar xarakterining ijobiy va salbiy fazilatlarini qayd etadilar va rivojlanishini kuchaytirish maqsadida ushbu ma‘lumotlarni ota-onalar bilan bo‘lishadilar.

Singapur ta'lim tizimining ushbu muhim xususiyatlari iqtisodiy nuqtai nazardan sezilarli natijalarga olib keldi. Davlat jon boshiga YaIM bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biriga ega.

Singapur ta'limida eng ko'p qo'llaniladigan metodlar

Singapur ta'lim tizimi tomonidan ishlab chiqilgan ko'plab ta'lim texnologiyalari mavjud. Masalan,

High Five- o'qituvchilar e'tiborini jalb qilish uchun o'qituvchi qo'lini ko'taradi, bunga javoban bolalar qo'llarini ko'tarib, o'qituvchiga diqqat bilan qarashadi. Bu metod darsning boshlanishi yoki sinfda sukunatni o'rnatish uchun signal sifatida ishlatiladi. High Five o'quvchilarga diqqatni jamlashga yordam beradi.

Take Off-Touch down (o'rningdan tur) – o'qituvchi bolalarga ha yoki yo'q javob talab etiladigan savollar beradi. Ha javob beradigan bolalar o'rnidan turishlari kerak, rozi bo'lmaganlar esa o'z joylarida qoladilar. Bu metod bir vaqtning o'zida barcha o'quvchilar bilan ishlash imkonini beradi.

Guruh ishi uchun

Manage mate (sinfni boshqarish) – o'quvchilar to'rt kishilik jamoalarda ishlaydi, stollarda o'tirish qat'iy belgilangan tartib bo'yicha amalga oshiriladi. To'rt kishilik guruhda yonma-yon o'tirgan bolalar “yelkadosh sheriklar”, qarama-qarshi o'tirgan bolalar “yuzma-yuz sheriklar” hisoblanadi. Bunda, stollar shunday joylashtirilganki, o'quvchilarning hech biri o'qituvchiga orqasi bilan o'tirmaydi. Ushbu metodika jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Round Table (aylana stol) – jamoaning barcha a'zolari navbatma-navbat bitta qog'oz varag'ida bir xil vazifani bajaradilar.

Simultaneous round table (bir vaqtning o'zida aylana stol) – o'quvchilar to'rt kishilik jamoalarda yozma topshiriqlarni bajaradilar, shundan so'ng har biri ishni qo'shnisiga tekshirish uchun topshiradi.

Clock buddies (ma'lum vaqtga do'stlar) – jamoaga bitta vazifani bajarish uchun qat'iy cheklangan vaqt beriladi, signaldan keyin jamoa tarkibi o'zgaradi. Ushbu uslub bolalarda tez o'zgaruvchan sharoitlarda tezda qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

Quiz-Quiz-Trade (so'ra-so'ra-almash) – o'quvchilar avval o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bir-birlari bilan suhbatlashadilar, so'ngra javob varaqalarini bir-biri bilan almashtiradilar. Bu jarayon bir necha marta takrorlanadi va o'qituvchi tomonidan berilgan savolga javobni jamoaviy izlashni imkonini beradi.

Juftlik ishi uchun

Rally Robin - o'quvchilar vazifani juftlikda bajaradilar va qisqa javoblar ro'yxatini bir-birlari bilan bo'lishadilar.

Ijodkorlikni rivojlantirish uchun

Jot Thoughts (fikrni yozing) – muayyan mavzuni o'rganayotganda o'quvchilarga mavzu bilan bog'liq to'rtta so'zni yozish vazifasi beriladi. Har bir so'z alohida varaqqa yozilishi kerak. Bolalar to'rt kishilik jamoalarda ishlaganligi sababli, natijada har bir jamoada 16 so'zdan iborat ro'yxat shakllanadi. Shundan so'ng, o'qituvchi bolalar bilan ish natijalarini muhokama qiladi.

Barqaror dars uchun

Corners (burchaklar) – vazifani bajarish uchun bolalar jamoalarga bo'linadi va sinf burchaklariga turishadi. Ish natijalariga ko'ra natijalar o'qituvchi bilan muhokama qilinadi.

Stir the Class (sinfni harakatlantir) – o‘quvchilarga vazifani bajarish davomida sinf bo‘ylab erkin harakatlanish, bir-birlari bilan fikr almashish imkoniyati beriladi. Bu har bir o‘quvchiga imkon qadar ko‘p fikrlarni to‘plash, ularni o‘z fikrlari bilan taqqoslash va tahlil qilish imkonini beradi. Ish natijalariga ko‘ra, o‘qituvchi rahbarligida olingan natijalarning umumiy tahlili o‘tkaziladi.

Mix-Pair-Share (juftlikda harakat) – o‘qituvchilar musiqaga mos harakat qiladilar va musiqa tuxtatilganda tasodifiy juftliklarni hosil qiladilar. Shundan so‘ng ular o‘rganilayotgan mavzuni muhokama qiladilar.

Mix-Freeze-Group (guruhlarda harakat) – bu usul avvalgisiga o‘xshaydi, ammo bunda bolalar juftlikda emas, balki guruhlarda birlashadilar. Ikkala usul ham darsni yanada qiziqarli va xilma-xil qilish imkonini beradi.

Keltirilgan ta‘lim metodlari universal bo‘lib, deyarli hamma fanlarda qo‘llash imkoniyatiga ega.

Singapur modeli bizdagi dars tizimidan juda farq qiladi. Ularda ta‘lim markazida bola shaxsi turadi, qobiliyatsiz bola yo‘q deb hisoblanadi, darslarda barcha o‘quvchilar jarayonga jalb etiladi bu esa ularni o‘rganishga bo‘lgan intilish va qiziqishini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Е.Морозова. Что такое сингапурские методики и чем они могут быть полезны учителю.
<https://repit.online/blog/post/что-такое-сингапурские-методики-и-чем-они-могут-быт-полезны-учителю.html>
2. Н.Г.Жабина. Сингапурская технология как современный метод обучения.
https://old2.kspi.kz/files/nauka/Doklad_Zhabina.pdf
3. Singapur o‘qitish metodikasi: u qanday ishlaydi.
4. <https://externat.foxford.ru/polezno-znat/singapurskaya-metodika-obucheniya-kak-ona-rabotaet>